

Экономико-математический подход к тактическому планированию цепи поставок географически распределенных промышленных предприятий (на примере угольного холдинга)

Economic and Mathematical Approach to Tactical Planning of Supply Chain of Geographically Distributed Industrial Enterprises (Case of Coal Holding)

БЕНДИКОВ М.А.

д.э.н., ведущий научный сотрудник
Центральный экономико-математический институт РАН
Москва, Россия)

BENDIKOV M.A.

Doctor of Ec.Sc., Leading researcher
Central Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of Science (Moscow, Russia)

Mihbekov@cemi.rssi.ru

МИЩЕНКО А.В.

д.э.н., профессор
Кафедра логистики
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (Москва, Россия)

MISHCHENKO A.V.

Doctor of Ec.Sc., Professor
Department of Logistics
National Research University Higher School of Economics
(Moscow, Russia)

alnex4957@rambler.ru

СОЛОДОВНИКОВ В.В.

д.э.н., доцент
кафедра Управление цепями поставок
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (Россия, Москва)
Директор по развитию бизнеса, Россия и СНГ
ЛОГИС (г. Френштат под Радгоштем, Чешская Республика –
Москва, Россия)

SOLODOVNIKOV V.V.

Doctor of Ec.Sc., Assistant professor
Department of Supply Chain Management
National Research University Higher School of Economics
(Moscow, Russia)
Business Development Director, Russia and
CIS LOGIS (Frenstat pod Radhostem, Czech Republic –
Moscow, Russia)

vitaly.solodovnikov@logis.cz

Ключевые слова: тактическое планирование цепи поставок, экономико-математическое моделирование
Keywords: Tactical Supply Chain Planning, Economical-mathematical modeling

АННОТАЦИЯ

Актуальность разработки усовершенствованных экономико-математических методов и интегрированных моделей цепей поставок географически распределенных промышленных предприятий обусловлена необходимостью выработки эффективных планово-управленческих решений на этапе тактического планирования деятельности рассматриваемых предприятий.

В статье определены основные проблемные вопросы в практике тактического планирования географически распределенных промышленных предприятий и в качестве примера их решения рассмотрен проект внедрения системы тактического планирования цепи поставок угольного холдинга с географически распределенными активами и широким ассортиментом взаимозаменяемой продукции.

Научное исследование основано на фундаментальных и прикладных разработках отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, теории управления, теории логистики и управления цепями поставок, методах математического моделирования, системного анализа, исследования операций и методов экспертных оценок.

Рассмотренный экономико-математический подход к тактическому планированию цепи поставок географически распределенных промышленных предприятий обеспечивает принятие рациональных управленческих решений и повышает их согласованность.

ABSTRACT

The relevance of the development of improved economic and mathematical methods and integrated models of supply chains of geographically distributed industrial enterprises is due to the need to develop effective planning and management decisions at the stage of tactical planning of the considered enterprises.

The article defines the main problematic issues in the practice of tactical planning and as an example of their solution, the project of tactical planning of the supply chain of industrial enterprises – coal holding with geographically distributed assets and a wide range of interchangeable products is analyzed.

Scientific survey is based on fundamental and applied developments of domestic and foreign scientists in the field of economic theory, management theory, logistics theory and supply chain management, methods of mathematical modelling, system analysis, operations research and expert evaluation methods.

The analyzed economic and mathematical approach to the tactical planning of the supply chain of geographically distributed industrial enterprises ensures rational management decision making and increases its consistency.

ВВЕДЕНИЕ

Процессы глобализации в мировой экономике, развитие информационно-коммуникационных технологий способствовали консолидации географически распределенных промышленных компаний в цепи поставок [Сергеев, 2015] как одному из действенных способов повышения эффективности различных бизнесов.

Но подобная концентрация производства актуализировала задачу усовершенствования инструментария планирования и управления жизненным циклом продукции во вновь создаваемых сетевых интегрированных промышленных структурах. Важная роль в продвижении продукции принадлежит тактическому планированию, которое является связующим звеном между стратегическим

INTRODUCTION

The processes of globalization in the world economy, the development of information and communication technologies have contributed to the consolidation of geographically distributed industrial companies in the supply chains [Sergeev, 2015] as one of the effective ways to improve the efficiency of various businesses.

But such a concentration of production actualized the task of improving the tools for planning and managing the life cycle of products in the newly created network of integrated industrial structures. An important role in the promotion of products belongs to tactical planning, which is the

и оперативным планированием бизнес-процессов в расширенных предприятиях¹, какими, по сути, стали интегрированные структуры. Как и оперативное планирование, тактическое планирование направлено, главным образом, на организацию и управление производством внутри предприятия.

От качества тактического интегрированного планирования цепи поставок промышленного предприятия с географически распределенными активами и широкой номенклатурой продукции зависят основные показатели эффективности всей бизнес-деятельности: объемы производства, сбыта, транспортировки, закупки продукции, доходов и прибыли, уровень рентабельности. Следует отметить, что деятельность таких предприятий, как правило, характеризуется широким ассортиментом продукции, альтернативными маршрутами её транспортировки, жёсткими контрактными обязательствами сбыта продукции.

Задачам повышения эффективности планирования различных аспектов производственной, финансовой, сбытовой, транспортной, закупочной деятельности промышленных предприятий посвящено большое количество исследований [Таха, 2005, Шапиро, 2006, Шимко, 2004]. Имеются успешные решения задач планирования производства и реализации продукции с использованием методов математического программирования и имитационного моделирования [см., например, Багриновский, 2007, Емельянов, 2009, Мищенко, 2016, Сухарев, 2013].

Однако традиционные методы планирования производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия с указанными выше особенностями не позволяют представить его бизнес-процесс в виде целостной интегрированной модели цепи поставок, которая обеспечила бы эффективное управление производством и поставками продукции в условиях динамично меняющейся ценовой конъюнктуры и географически распределенных активах всего расширенного предприятия.

Этим обусловлена актуальность разработки усовершенствованных экономико-математических методов и моделей, позволяющих выработать эффективные планово-управленческие решения на этапе тактического планирования деятельности промышленных предприятий.

Процесс тактического планирования применительно к цепи поставок

Цели и задачи тактического планирования, его роль, место и связь с другими стадиями планирования на обозримом горизонте деятельности предприятия представлены на рис. 1.

Стратегическое планирование – одна из ключевых функций управления, предназначенная для определения руководством компании её долговременных целей и перспективных направлений устойчивой производственно-финансовой деятельности компании на длительную перспективу.

Оперативное планирование – рутинная функция управления производством, текущей деятельностью, выполнением меняющихся заказов. Корректировка, обновление оперативных планов является типовой процедурой принятия управленческих решений.

Тактическое планирование служит для увязки стратегических планов компании на длительную перспективу с детальными оперативными планами текущей деятельности. Горизонт тактического плана промышленных предприятий, как правило, не превышает 18 месяцев. План может обновляться ежемесячно или еженедельно. Основной временной диапазон – месяц, хотя он может быть детализирован до одной недели для нескольких первых периодов планирования.

link between strategic and operational planning of business processes in extended enterprises' which, in fact, have become integrated structures. As well as operational planning, tactical planning is mainly aimed at the organization and management of production within the enterprise.

The quality of tactical integrated planning of the supply chain of an industrial enterprise with geographically distributed assets and a wide range of products determines the main performance indicators of all business activities: the volume of production, sales, transportation, purchase of products, income and profit, the level of profitability. It should be noted that the activities of such enterprises, as a rule, are characterized by a wide range of products, alternative routes of its transportation, strict contractual obligations for the sale of products.

A large number of studies [Taha, 2005, Shapiro, 2006, Shimko, 2004] are devoted to the tasks of improving the efficiency of planning various aspects of the production, financial, marketing, transport, procurement activities of industrial enterprises. There are successful solutions to the problems of production planning and sales using mathematical programming and simulation methods [see, for example, Bagrinovsky, 2007, Emelyanov, 2009, Mishchenko, 2016, Sukharev, 2013].

However, traditional methods of planning industrial and economic activities of an industrial enterprise with the above features do not allow presenting its business process as a complete integrated model of the supply chain, which would provide effective management of production and supply of products in a dynamically changing price environment and geographically distributed assets of the entire extended enterprise.

This is due to the relevance of the development of improved economic and mathematical methods and models that allow developing effective planning and management decisions at the stage of tactical planning of industrial enterprises.

Tactical planning process for the supply chain

Goals and objectives of tactical planning, its role, place and connection with other stages of planning in the foreseeable horizon of the enterprise are shown in Fig. 1.

Strategic planning is one of the key management functions designed to help the management to determine long-term company goals and promising areas of sustainable production and financial activities of the company for the long term.

Operational planning is a routine function of production management and current activities, realization of changing orders. Adjustment, operational plans update are a standard procedure for making management decisions.

Tactical planning is used to link the company's strategic plans for the long term with detailed operational plans of current activities. The horizon of the tactical plan of industrial enterprises, as a rule, does not exceed 18 months. The plan can be updated monthly or weekly. The main time range is a month, although it can be detailed to one week for the first few planning periods.

¹ Участники кооперации создания продукта образуют некую структуру, которую принято обозначать понятием «расширенное предприятие» (Extended Enterprise). Применительно к промышленности расширенное предприятие – это совокупность участников бизнес-процесса по производству и реализации продукции, находящихся в едином информационном пространстве, с четким распределением ответственности на всех стадиях его производственно-реализационного цикла.

Members of the cooperation to create a product form a certain structure which is usually denoted by the concept of extended enterprise. With regard to industry, an extended enterprise is a set of participants in the business process for the production and sale of products that are in a single information space, with a clear distribution of responsibility at all stages of its production and sales cycle.

Рис. 1. Уровни планирования производственной деятельности

Figure 1. Levels of production planning

Таким образом, построение эффективного процесса тактического планирования является ключевым фактором успеха достижения поставленных перед компанией стратегических и оперативных целей.

Актуальность новой организации тактического планирования в условиях глобализации бизнес-деятельности и повсеместного распространения ИКТ востребована рядом открывающихся для неё возможностей. Эти возможности проявились в достаточно интенсивном росте российских промышленных компаний в последние два десятилетия. Но одновременно усложнились и ускорились материальные, финансовые и информационные потоки в их цепях поставок.

Дальнейшее использование существующих подходов к планированию стало препятствовать достижению новых целей по расширению бизнеса, что мотивировало компании к разработке и внедрению новых методов и инструментов тактического планирования.

Основной задачей тактического планирования промышленного предприятия является регулярное построение в скользящем режиме обоснованного, сбалансированного по ресурсам и иным возможностям плана деятельности компании на заданный горизонт планирования, учитывающего ключевые ограничения цепи поставок [Пузанова, 2019]. Тактический план деятельности является результатом деятельности структурных подразделений предприятия, отвечающих за производство, сбыт, транспортировку, закупки, финансы.

Тактическое планирование промышленного предприятия направлено на решение следующих задач:

- формирование у руководства компании целостного видения и понимания ключевых факторов, оказывающих влияние (позитивное, нейтральное, негативное) на конечный результат деятельности компании;
- своевременное выявление неблагоприятных сценариев развития ситуации и определение наилучших альтернатив управленческих решений;
- повышение эффективности деятельности компании.

Процесс формирования плана содержит два основных этапа: построение прогноза сбыта и сбалансирование прогноза сбыта и имеющихся производственных, транспортных, закупочных мощностей предприятия при ограничениях на располагаемые финансовые ресурсы. Инструментарий формирования прогноза сбыта многоассортиментной продукции промышленного предприятия достаточно разнообразен и разработан, состоит из методического, экономико-математического и программного обеспечения [Солодовников, 2018].

Второй этап планирования – синхронизация спроса с имеющимися логистическими мощностями – разработан в значительно меньшей степени. Но этот этап является краеугольным камнем всего процесса тактического планирования цепей поставок.

Thus, the construction of an effective process of tactical planning is a key factor in the success of achieving the company's strategic and operational goals.

The relevance of the new organization of tactical planning in the context of globalization of business activities and the widespread of IT is in demand with a number of opportunities open to it. These opportunities have manifested themselves in a fairly intensive growth of Russian industrial companies in the last two decades. But at the same time, material, financial and information flows in their supply chains have become more complex and accelerated.

The further use of existing planning approaches has impeded the achievement of new business expansion goals, which has motivated companies to develop and implement new methods and tools for tactical planning.

The main objective of the tactical planning of an industrial enterprise is the regular creation in a rolling mode of a reasonable, balanced in terms of resources and other capabilities the company's activity plan for a given planning horizon, taking into account the key limitations of the supply chain [Puzanova, 2019]. The tactical plan is the result of activity of structural units of the enterprise responsible for production, sale, transportation, purchases, and finance.

Tactical planning of an industrial enterprise is aimed at solving the following tasks:

- creation of the company's management's holistic vision and understanding of the key factors influencing (positively, neutrally, negatively) the final result of the company's activities;
- timely identification of adverse scenarios and identification of the best alternatives in management decisions;
- improving the efficiency of the company.

The planning process contains two main stages: the sales forecasting and the balancing of the sales forecast and the available production, transport, procurement capacities of the enterprise with restrictions on available financial resources. The sales forecasting tools of multi-assortment products of an industrial enterprise are quite diverse and developed, consist of methodology, economic and mathematical models, software [Solodovnikov, 2018].

The second stage of planning – synchronization of demand with the existing capacity – has been developed to a much lesser extent. But this stage is the cornerstone of the entire tactical supply chain planning process. It is at

Именно на этом этапе спрос (в виде прогноза продаж) балансируется с предложением (в виде доступных мощностей и запасов), их баланс определяет достижимые возможности, бизнес-цели предприятия.

Для данного этапа наиболее подходящим является определение планирования как процесса поиска, формирования и анализа альтернатив для принятия рациональных планово-управленческих решений. В начале процесса разрабатывается бизнес-модель цепи поставок предприятия. Только после того, как модель верифицирована на основании имеющегося опыта реализации прошлых цепей поставок или экспертным способом, возможно ее использование для принятия управленческих решений. Отличительной особенностью применения методов математического моделирования является возможность расчета и сравнительного анализа в ограниченное время большого количества вариантов планов. Традиционный подход, как правило, позволяет в нормативное время планового процесса просчитать и проанализировать единственный вариант.

Основной исходной информацией для процесса тактического планирования цепи поставок являются:

- прогноз спроса и производства продукции с заданной приоритетностью в ассортименте в разрезе продуктовой линейки, рынков сбыта и периода загрузки;
- маршруты производства;
- информация о входящих запасах ассортиментных позиций продукции;
- производительности, формулы (нормы расхода), переменные затраты на операции;
- график ремонтов и текущих простоев оборудования;
- уровни минимальных, максимальных и целевых запасов для различных местоположений продукции.

Результатом процесса тактического планирования предприятия является укрупненный помесечный план снабжения, производства и сбыта на горизонте планирования до 18 месяцев. Основные результаты включают в себя:

- уровень загрузки каждого производственного ресурса предприятия;
- план производства в запас для обеспечения бесперебойности поставок в случае ремонтов производственных ресурсов;
- оптимальный сортамент производства продукции;
- план отгрузок в разрезе групп продукции;
- потребности в сырье и основных материалах;
- оценка запасов и незавершенного производства на конец каждого интервала планирования в разрезе групп продукции;
- оценка экономической составляющей (показателей) планов для целей последующего сравнительного анализа альтернатив.

Следует подчеркнуть, что одной из функций тактического планирования производства с использованием инструментария экономико-математического моделирования является возможность априорной оценки последствий принятия тех или иных управленческих решений заранее и оценить их бизнес-эффект.

Основными проблемными вопросами в практике тактического планирования промышленного предприятия, реализующего цепи поставок, являются:

- разобщенность процессов формирования планов в структурных подразделениях;
- длительный цикл балансировки планов в структурных подразделениях;
- отсутствие возможности сквозной многокритериальной оптимизации по всей цепи поставок и сценарного моделирования;
- сложности учета ассортиментной взаимозаменяемости продукции, ее ключевых характеристик;
- сложности учета контрактных обязательств по качественным характеристикам продукции.

Решению указанных проблемных вопросов тактического планирования препятствует сложность создания адаптивной экономико-математической модели для сквозной многокритериальной оптимизации цепи поставок предприятия рассматриваемого типа.

this stage that demand (in the form of a sales forecast) is balanced with supply (in the form of available capacities and reserves), their balance determines the achievable opportunities and business goals of the enterprise.

For this stage, the most appropriate is the definition of planning as a process of search, creation and analysis of alternatives for rational planning and taking management decisions. At the beginning of the process, a business model of the enterprise supply chain is developed. Only after the model is verified on the basis of existing experience in the implementation of past supply chains or in an expert manner, it can be used to take management decisions. A distinctive feature of the application of mathematical modeling methods is the possibility of calculation and comparative analysis in a limited time of a large number of plan options. The traditional approach, as a rule, allows calculating and analyzing only one option during the standard time of the planned process.

The basic background information for the supply chain tactical planning process is:

- forecast of demand and production of products with a given priority in the range in the context of the product line, markets and loading period;
- production routings;
- information about incoming inventory SKUs of the product;
- productivity, BOMs (flow rates), variable operation costs;
- schedule of repairs and current equipment downtime;
- minimum, maximum and target inventory levels for different product locations.

The result of the tactical planning process of the enterprise is an aggregated monthly plan of supply, production and sales on the planning horizon of up to 18 months. Key results include:

- level of loading of each production resource of the enterprise;
- production plan in stock to ensure continuity of supply in case of repairs of production resources;
- optimal product range;
- shipment plan by product groups;
- requirements for raw materials and basic materials;
- estimate inventory and work in progress at the end of each planning interval by product group;
- evaluation of the economic component (indicators) of the plans for the purpose of subsequent comparative analysis of alternatives.

It should be emphasized that one of the functions of tactical production planning using the tools of economic and mathematical modeling is the ability to a priori assess the consequences of making certain management decisions in advance and assess their business effect.

The main problematic issues in the practice of tactical planning of an industrial enterprise that implements the supply chain are:

- fragmentation of processes of plan creation in business units;
- long cycle of balancing plans in business units;
- lack of end-to-end multi-criteria optimization across the supply chain and scenario modeling;
- the complexity of accounting for the substitution of products, their key characteristics;
- the complexity of accounting for contractual obligations on the quality characteristics of products.

The solution of these problematic issues of tactical planning is hampered by the complexity of creating an adaptive economic and mathematical model for end-to-end multi-criteria optimization of the supply chain of the enterprise of this type.

В качестве примера решения проблемных вопросов ниже рассматривается проект системы тактического планирования цепи поставок промышленного предприятия – угольного холдинга с географически распределенными активами и широким ассортиментом взаимозаменяемой продукции.

Возможный проект системы тактического планирования цепи поставок на примере промышленного предприятия – угольного холдинга

В качестве примера рассматривается угольный холдинг – крупнейшее угледобывающее объединение в России, входящее в первую пятерку по объемам добычи угля в стране и в десятку по объемам поставок на мировой рынок.

В состав угольного холдинга входит более 30 угледобывающих предприятий и более 10 обогатительных фабрик, расположенных в Красноярском, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, в Иркутской и Кемеровской областях, в Бурятии и Хакасии, где осуществляется открытая и закрытая добыча каменного и бурого угля.

Схема цепи поставок угольного холдинга приведена на рис. 2. Холдинг поставляет продукцию во все регионы России тысячам потребителей, в числе которых промышленные предприятия, электростанции, железнодорожный транспорт, коммунальные хозяйства и т.д. Доставка угля осуществляется с использованием собственного и привлеченного железнодорожного, автомобильного, морского и водного транспорта.

Отгрузка на экспорт составляет около 40% объемов добытой продукции. Поставка экспорта осуществляется через пограничные переходы железнодорожным транспортом, а также морским путем через западные и восточные порты России и стран СНГ.

Особенностями промышленных предприятий холдинга являются наличие конкурирующих между собой целей различных структурных подразделений/звеньев цепи поставок.

Так, например, целью бытовых структурных подразделений является:

- максимизация выручки за счет реализации качественного угля;
- максимизация удовлетворения приоритетных клиентов.

Цель структурных подразделений в части производства продукции:

- максимизация загрузки производственных мощностей за счет максимального производства рядового угля.

Цель подразделений транспортировки:

- достижение целевого уровня загрузки транспортных мощностей.

Цели финансово-экономических служб:

- обеспечение безубыточности производственных подразделений в условиях трансфертного ценообразования;
- максимизация валовой прибыли.

Главным проблемным вопросом планирования цепи поставок предприятий угольного холдинга является нахождение баланса интересов структурных подразделений компании и звеньев цепи поставок. Решение осуществлялось в рамках автоматизированной системы планирования цепей поставок (далее АСП ЦП) с целью повысить качество планирования и эффективность работы угольного холдинга.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи (направления работ):

- оптимизация планирования логистической деятельности с целью повышения рентабельности продаж как на периоде до полутора лет, так и на месячном периоде;
- переход к интегрированной модели планирования производства и сбыта, позволяющей создавать оптимальные планы по удовлетворению спроса с учетом стратегических ориентиров, заданных руководством холдинга;
- сокращение временного цикла планирования, повышение его качества, реализация возможности анализа и сравнения многовариантных планов производства и сбыта;

As an example of solving problematic issues, the following is a draft system of tactical planning of the supply chain of an industrial enterprise – a coal holding with geographically distributed assets and a wide range of interchangeable products.

Possible project of tactical supply chain planning system on the example of industrial enterprise – coal holding

As an example, the coal holding is considered-the largest coal mining company in Russia included in the top five in terms of coal production in the country and in the top ten in terms of supplies to the world market.

The coal holding includes more than 30 coal-mining sites and more than 10 processing plants located in Krasnoyarsk, Baikal region, Khabarovsk and Primorsky regions, Irkutsk and Kemerovo regions, Buryatia and Khakassia, where open and closed mining of coal and brown coal is carried out.

The scheme of the supply chain of the coal holding is shown in Fig. 2.

The holding supplies products to all regions of Russia to thousands of consumers, including industrial enterprises, power plants, railway transport, utilities, etc. Coal is delivered using its own and attracted railway, road, sea and water transport.

Shipment for export makes about 40% of volumes of the extracted production. Export delivery is carried out through border terminals by rail, as well as by sea through western and eastern ports of Russia and CIS countries.

Features of industrial enterprises of the holding is the presence of competing objectives of various structural units / chains in the supply chain.

For example, the purpose of sales departments is:

- maximization of revenue through the sale of quality coal;

- maximizing the satisfaction of priority customers.

The purpose of structural units in terms of production:

- maximization of capacity utilization through maximum production of raw coal.

The purpose of the departments of transportation:

- achievement of the target level of transport capacity utilization.

Objectives of financial and economic units:

- ensuring profitability of production units taking into account transfer pricing;
- maximization of gross profit.

The main problem issue of supply chain planning of coal holding companies is finding a balance of interests of structural units of the company and supply chain participants. The solution was implemented within the framework of the automated supply chain planning system (hereinafter APS) in order to improve the quality of planning and efficiency of the coal holding.

To achieve the goal, the following tasks were set and solved (areas of work):

- optimization of logistics planning in order to increase the profitability of sales both for the period up to one and a half years and for the monthly period;

- transition to an integrated model of production and sales planning, allowing to create optimal plans to meet the demand, taking into account the strategic guidelines set by the management of the holding;

- reducing the time cycle of planning, improving its quality, the possibility of analysis and comparison of multivariate production and sales plans;

■ вовлечение в проект всех необходимых для процесса такти-
ческого планирования подразделений компании (коммерче-
ский блок, производство, финансы).
АСП ЦП позволяет реализовать следующие функции управле-
ния:

- формирование сбалансированного плана отгрузок угольной
продукции на месячном интервале планирования;
- формирование плана перевозок с учетом возможностей по от-
грузкам, ограниченной цепи поставок и существующих заявок
контрагентов;

■ involvement of all necessary company's units (com-
mercial unit, production, finance) in the tactical plan-
ning process.
APS enables the following management func-
tions:

- creation of a balanced plan of shipments of coal
products on a monthly planning interval;
- development of a transportation plan taking into
account shipment opportunities, supply chain con-
straints and existing customer requests;

ОФ (EF) – обогатительная фабрика (enrichment factory); ДСК (S&SF) – дробильно-сортировочный комплекс (splitting&sorting factory)

Рис. 1. Схема цепи поставок угольного холдинга
Figure 1. Scheme of the supply chain of the coal holdi

■ формирование сбалансированного плана отгрузок угольной продукции на различных горизонтах планирования до 1,5 лет с помесечной разбивкой для нужд коммерческой, производственной и финансово-экономической служб угольного холдинга с учетом возможностей по отгрузкам, ограничений цепи поставок и существующих заявок контрагентов;

■ формирование полной и достоверной программы продаж на базе сбалансированного плана отгрузок;

■ генерация отчетов, в том числе с возможностью визуального отображения потоков грузов и объектов модели на географической карте (Google Earth).

Результатами оптимизационных расчетов в системе АСП ЦП являются показатели объемов (в тоннах и других натуральных и стоимостных единицах) добычи, переработки, отгрузки, перевозки, перевалки, продажи и т.д. наименований угольной продукции, которые обеспечивают максимальное значение целевой функции варианта плана в рамках заданных ограничений цепи поставок.

Расчитанные натуральные показатели в совокупности со структурой доходов и затрат (постоянных и переменных) по каждому элементу логистической цепи дают основу для расчета экономических показателей модели в бюджете доходов и расходов холдинга.

Постановка общей задачи оптимизации тактического планирования цепи поставок угольного холдинга

Задачу тактического планирования угольного холдинга можно formalизовать в виде экономико-математической модели с линейной целевой функцией и системой линейных ограничений. Подобные задачи решаются методами линейного программирования. Содержательное наполнение целевой функции может видоизменяться в зависимости от выбранных стратегий удовлетворения спроса.

$$Obj \rightarrow \max \quad (1)$$

$$Obj_1 = \sum_i CF_i \quad (2)$$

$$Obj_2 = \sum_i S_i \quad (3)$$

$$Obj_3 = \sum_i CF_i - \sum_i DF_i \quad (4)$$

где Obj – целевая функция;

Obj_1 – максимизация выручки (2);

Obj_2 – максимизация отгрузки продукции в тоннах (3);

Obj_3 – максимизация прибыли (4);

S_i – объем сбыта продукции в тоннах (см. (26));

i – номер периода моделирования.

Структура притоков описана в (5).

$$CF_i = CF_{1,i} + CF_{2,i} + CF_{3,i} + CF_{4,i}, \quad (5)$$

где CF_i – сумма притоков в i -ом периоде;

$CF_{1,i}$ – выручка от реализации продукции на внутреннем рынке в i -ом периоде за исключением электростанций;

$CF_{2,i}$ – выручка от реализации продукции электростанциям в i -ом периоде;

$CF_{3,i}$ – выручка от реализации продукции на экспортном рынке (поставка на пограничные переходы) в i -ом периоде;

$CF_{4,i}$ – выручка от реализации продукции на экспортном рынке (поставка в морские порты) в i -ом периоде.

Структура оттоков описана в (6).

$$DF_i = DF_{1,i} + DF_{2,i} + DF_{3,i} + DF_{4,i} + DF_{5,i} + DF_{6,i}, \quad (6)$$

где DF_i – сумма оттоков в i -ом периоде;

$DF_{1,i}$ – издержки на добычу угля в i -ом периоде;

$DF_{2,i}$ – издержки на сортировку угля в i -ом периоде;

■ creation of a balanced plan of shipments of coal products on different planning horizons up to 1.5 years with a monthly breakdown for the needs of commercial, production, financial and economic units of the coal holding taking into account the possibilities for shipments, supply chain constraints and existing customer requests;

■ creation of a complete and reliable sales program on the basis of a balanced plan of shipments;

■ generation of reports, including the ability to visually display cargo flows and model objects on a geographical map (Google Earth).

The results of optimization calculations in the APS system are the indicators of volumes (in tons and other natural and cost units) of production, processing, shipment, transportation, transshipment, sale, etc. of coal products, which provide the maximum value of the objective function of the plan version taking into account the specified supply chain constraints.

The calculated natural indicators together with 'the structure of income and costs (fixed and variable) for each element of the logistics chain provide the basis for calculating the economic indicators of the model in the budget of income and expenses of the holding.

Statement of the general problem of optimization of tactical planning of a supply chain of coal holding

The task of tactical planning of coal holding can be formalized in the form of economic and mathematical model with a linear objective function and a system of linear constraints. Such problems are solved by methods of linear programming. The content of the objective function may vary depending on the selected strategies to meet demand.

$$Obj \rightarrow \max \quad (1)$$

$$Obj_1 = \sum_i CF_i \quad (2)$$

$$Obj_2 = \sum_i S_i \quad (3)$$

$$Obj_3 = \sum_i CF_i - \sum_i DF_i \quad (4)$$

where Obj – objective function;

Obj_1 – revenue maximization (2);

Obj_2 – maximization of shipment in tons (3);

Obj_3 – profit maximization (4);

S_i – sales volume in tons (см. (26));

i – number of modeling period.

The inflow structure is described in (5).

$$CF_i = CF_{1,i} + CF_{2,i} + CF_{3,i} + CF_{4,i}, \quad (5)$$

where CF_i – sum of inflows in period i ;

$CF_{1,i}$ – revenue from sales in domestic market in period i excluding powerplants;

$CF_{2,i}$ – revenue from sales to powerplants in period i ;

$CF_{3,i}$ – revenue from sales in export market in period i (transfer though terminals);

$CF_{4,i}$ – revenue from sales in export market in period i (transfer though ports).

The outflow structure is described in (6).

$$DF_i = DF_{1,i} + DF_{2,i} + DF_{3,i} + DF_{4,i} + DF_{5,i} + DF_{6,i}, \quad (6)$$

where DF_i – sum of outflows in period i ;

$DF_{1,i}$ – cost of production of coal in period i ;

$DF_{2,i}$ – cost of sorting of coal in period i ;

$DF_{3,i}$ – издержки на обогащение угля в i -ом периоде;
 $DF_{4,i}$ – издержки на транспортировку угля железнодорожными вагонами конечным потребителям в i -ом периоде;
 $DF_{5,i}$ – издержки на разгрузку угля в портах в i -ом периоде;
 $DF_{6,i}$ – издержки на таможенную очистку на пограничных переходах в i -ом периоде.

Анализ производственных ограничений

а) Ограничение на максимальный объем добычи (7):

$$(q_{доб})_{i,j,k} \leq (Q_{доб,max})_{i,j,k}, \quad (7)$$

где $(q_{доб})_{i,j,k}$ – объем добычи угля k -ого вида (пример, ДР, ГР) на j -ом производственном объекте (пример – Абаканский разрез) в i -ом периоде;

$(Q_{доб,max})_{i,j,k}$ – максимальный объем добычи угля k -ого вида на j -ом промышленном объекте в i -ом периоде.

б) Ограничение на максимальный объем сортировки (8):

$$\sum_k (q_{сор})_{i,j,k} \leq (Q_{сор,max})_{i,j}, \quad (8)$$

где $(q_{сор})_{i,j,k}$ – объем сортировки угля k -ого вида на j -ом промышленном объекте в i -ом периоде;

$(Q_{сор,max})_{i,j}$ – максимальный объем сортировки угля на j -ом промышленном объекте в i -ом периоде.

с) Ограничение на максимальный объем обогащения (9):

$$\sum_k (q_{об})_{i,j,k} \leq (Q_{об,max})_{i,j}, \quad (9)$$

где $(q_{об})_{i,j,k}$ – объем обогащения угля k -ого вида на j -ом промышленном объекте в i -ом периоде;

$(Q_{об,max})_{i,j}$ – максимальный объем обогащения угля на j -ом промышленном объекте в i -ом периоде

Анализ производственных издержек

Издержки на добычу определены в (10).

$$DF_{1,i} = \sum_j \left(\sum_k ((q_{доб})_{i,j,k} \cdot (V_{доб})_{i,j,k}) + (C_{доб})_{i,j} \right), \quad (10)$$

где $(V_{доб})_{i,j,k}$ – переменные издержки добычи угля k -ого вида на j -ом объекте в i -ом периоде;

$(C_{доб})_{i,j}$ – постоянные издержки добычи угля на j -ом объекте в i -ом периоде.

Издержки на сортировку определены в (11).

$$DF_{2,i} = \sum_j \left(\sum_k ((q_{сор})_{i,j,k} \cdot (V_{сор})_{i,j,k}) + (C_{сор})_{i,j} \right), \quad (11)$$

где $(V_{сор})_{i,j,k}$ – переменные издержки сортировки угля k -ого вида на j -ом промышленном объекте в i -ом периоде;

$(C_{сор})_{i,j}$ – постоянные издержки сортировки угля на j -ом промышленном объекте в i -ом периоде.

Издержки на обогащение определены в (12).

$$DF_{3,i} = \sum_j \left(\sum_k ((q_{об})_{i,j,k} \cdot (V_{об})_{i,j,k}) + (C_{об})_{i,j} \right), \quad (12)$$

где $(V_{об})_{i,j,k}$ – переменные издержки обогащения угля k -ого вида на j -ом промышленном объекте в i -ом периоде;

$(C_{об})_{i,j}$ – постоянные издержки обогащения угля на j -ом промышленном объекте в i -ом периоде.

Анализ движения материальных потоков

Структура распределения рядового угля определена в (13).

$$(q_{доб})_{i,j,k} = (q_{ряд_пр})_{i,j,k} + (q_{сор})_{i,j,k} + (q_{об})_{i,j,k}, \quad (13)$$

где $(q_{ряд_пр})_{i,j,k}$ – объем продаж угля k -ого вида с j -ого промышленного объекта в i -ом периоде в рядовом виде;

$(q_{сор})_{i,j,k}$ – объем угля k -ого вида с j -ого промышленного объекта в i -ом периоде, переданного на сортировку;

$(q_{об})_{i,j,k}$ – объем угля k -ого вида с j -ого промышленного объекта в i -ом периоде, переданного на обогащение.

$DF_{3,i}$ – cost of enrichment of coal in period i ;
 $DF_{4,i}$ – cost of railroad transportation of coal to customers in period i ;
 $DF_{5,i}$ – cost of loading of coal at ports in period i ;
 $DF_{6,i}$ – custom cost of coal at terminals in period i .

Analysis of production constraints

a) Constraint on maximum volume of production (7):

$$(q_{доб})_{i,j,k} \leq (Q_{доб,max})_{i,j,k}, \quad (7)$$

where $(q_{доб})_{i,j,k}$ – volume of production of k -type coal (example, DR, GR) at production object j (example – Abakansky mine) in period i ;

$(Q_{доб,max})_{i,j,k}$ – maximal volume of production of k -type coal at production object j in period i .

b) Constraint on maximal volume of sorting (8):

$$\sum_k (q_{сор})_{i,j,k} \leq (Q_{сор,max})_{i,j}, \quad (8)$$

where $(q_{сор})_{i,j,k}$ – volume of sorting of k -type coal at production object j in period i ;

$(Q_{сор,max})_{i,j}$ – maximal volume of sorting of k -type coal at production object j in period i .

c) Constraint on maximal volume of enrichment (9):

$$\sum_k (q_{об})_{i,j,k} \leq (Q_{об,max})_{i,j}, \quad (9)$$

where $(q_{об})_{i,j,k}$ – volume of enrichment of k -type coal at production object j in period i ;

$(Q_{об,max})_{i,j}$ – maximal volume of enrichment of k -type coal at production object j in period i .

Analysis of production costs

Production cost is defined in (10).

$$DF_{1,i} = \sum_j \left(\sum_k ((q_{доб})_{i,j,k} \cdot (V_{доб})_{i,j,k}) + (C_{доб})_{i,j} \right), \quad (10)$$

where $(V_{доб})_{i,j,k}$ – variable cost of production of k -type coal at production object j in period i ;

$(C_{доб})_{i,j}$ – fixed cost of production of k -type coal at production object j in period i .

Sorting cost is defined in (11).

$$DF_{2,i} = \sum_j \left(\sum_k ((q_{сор})_{i,j,k} \cdot (V_{сор})_{i,j,k}) + (C_{сор})_{i,j} \right), \quad (11)$$

where $(V_{сор})_{i,j,k}$ – variable cost of sorting of k -type coal at production object j in period i ;

$(C_{сор})_{i,j}$ – fixed cost of production of k -type coal at production object j in period i .

Enrichment cost is defined in (12).

$$DF_{3,i} = \sum_j \left(\sum_k ((q_{об})_{i,j,k} \cdot (V_{об})_{i,j,k}) + (C_{об})_{i,j} \right), \quad (12)$$

where $(V_{об})_{i,j,k}$ – variable cost of enrichment of k -type coal at production object j in period i ;

$(C_{об})_{i,j}$ – fixed cost of enrichment of k -type coal at production object j in period i .

Analysis of material flows

Structure of distribution of regular coal is defined in (13).

$$(q_{доб})_{i,j,k} = (q_{ряд_пр})_{i,j,k} + (q_{сор})_{i,j,k} + (q_{об})_{i,j,k}, \quad (13)$$

where $(q_{ряд_пр})_{i,j,k}$ – sales volume of k -type regular coal from production object j in period i ;

$(q_{сор})_{i,j,k}$ – volume of k -type coal from production object j in period i shipped to sorting;

$(q_{об})_{i,j,k}$ – volume of k -type coal from production object j in period i shipped to enrichment.

Рецептура сортировки определена в (14).

BOM of sorting is defined in (14).

$$(q_{сор_пр})_{i,j,f(k)} = \beta_{i,j,f(k)} * (q_{сор})_{i,j,k}, \quad (14)$$

где $(q_{сор_пр})_{i,j,f(k)}$ – объем угля $f(k)$ -го (пример, ДПК, ДОМ, ДСШ) вида на j -ом промышленном объекте в i -ом периоде, идущий с сортировки на продажу;

where $(q_{сор_пр})_{i,j,f(k)}$ – volume of $f(k)$ -type coal (example, DPK, DOM, DSSH) at production object j in period i shipped from sorting to sales;

$\beta_{i,j,f(k)}$ – коэффициент выхода годного угля $f(k)$ -го вида после сортировки угля k -ого вида на j -ом промышленном объекте в i -ом периоде.

$\beta_{i,j,f(k)}$ – yield of $f(k)$ -type coal after sorting of k -type coal at production object j in period i .

BOM of enrichment is defined in (15).

$$(q_{об_пр})_{i,j,f(k)} = \alpha_{i,j,f(k)} * (q_{об})_{i,j,k}, \quad (15)$$

Рецептура обогащения определена в (15).

where $(q_{об_пр})_{i,j,f(k)}$ – volume of $f(k)$ -type coal (example, Dcons, Gcons) from production object j in period i shipped from enrichment to sales;

где $(q_{об_пр})_{i,j,f(k)}$ – объем $f(k)$ -го вида (пример, Дконц, Гконц) угля с j -го промышленного объекта в i -ом периоде, идущего с обогащения на продажу;

$\alpha_{i,j,f(k)}$ – yield of $f(k)$ -type coal after enrichment of k -type coal at production object j in period i .

$\alpha_{i,j,f(k)}$ – коэффициент выхода годного угля $f(k)$ -го вида после обогащения угля k -ого вида на j -ом промышленном объекте в i -ом периоде;

Структура сбыта углей определена в (16).

Structure of coal sales is defined in (16).

$$\begin{aligned} (q_{ряд_пр})_{i,j,K_1} &= \sum_v q_{i,j,K_1,v} + \sum_p q_{i,j,K_1,p} + \sum_z q_{i,j,K_1,z} + \sum_e q_{i,j,K_1,e} \\ (q_{сор_пр})_{i,j,K_2} &= \sum_v q_{i,j,K_2,v} + \sum_p q_{i,j,K_2,p} + \sum_z q_{i,j,K_2,z} + \sum_e q_{i,j,K_2,e} \\ (q_{об_пр})_{i,j,K_3} &= \sum_v q_{i,j,K_3,v} + \sum_p q_{i,j,K_3,p} + \sum_z q_{i,j,K_3,z} + \sum_e q_{i,j,K_3,e}, \end{aligned} \quad (16)$$

где $q_{i,j,K_1,v}$ – объем поставки угля K_g -ого вида с j -ого промышленного объекта потребителю v в i -ом периоде;

where $q_{i,j,K_1,v}$ – volume of shipment of K_g -type coal from production object j to customer v in period i ;

$q_{i,j,K_1,e}$ – объем поставки угля K_g -ого вида с j -го промышленного объекта потребителю e в i -ом периоде;

$q_{i,j,K_1,e}$ – volume of shipment of K_g -type coal from production object j to customer e in period i ;

$q_{i,j,K_2,p}$ – объем поставки угля K_g -ого вида с j -го объекта потребителю p в i -ом периоде;

$q_{i,j,K_2,p}$ – volume of shipment of K_g -type coal from production object j to customer p in period i ;

$q_{i,j,K_2,z}$ – объем поставки угля K_g -ого вида с j -ого объекта потребителю z в i -ом периоде;

$q_{i,j,K_2,z}$ – volume of shipment of K_g -type coal from production object j to customer z in period i ;

$K_1 = \{x \in k | R(x)\}$ и $R(x)$ – условие на рядовые угли;

$K_1 = \{x \in k | R(x)\}$ and $R(x)$ – condition on regular coals;

$K_2 = \{x \in k | C(x)\}$ и $C(x)$ – условие на угли после сортировки;

$K_2 = \{x \in k | C(x)\}$ and $C(x)$ – condition on coals after sorting;

$K_3 = \{x \in k | O(x)\}$ и $O(x)$ – условие на угли после обогащения.

$K_3 = \{x \in k | O(x)\}$ and $O(x)$ – condition on coals after enrichment.

Анализ транспортных ограничений

Analysis of transportation constraints

а) Ограничение на максимальный объем отгрузок с ж/д станции прилегания (17):

а) Constraint on maximal volume of shipments from neighboring railway station (17):

$$\sum_j \sum_k ((q_{ряд_пр})_{i,j,k} + (q_{сор_пр})_{i,j,k}) \leq (T_{max})_{i,j}, \quad (17)$$

где $(T_{max})_{i,j}$ – пропускная способность ж/д станции прилегания, которая соотносится с промышленным объектом j ;

where $(T_{max})_{i,j}$ – capacity of neighboring railway station, which corresponds to the production object j ;

с) Ограничение на максимальный объем отгрузок в портах (18):

с) Constraint on maximal volume of shipments from ports (18):

$$\sum_j \sum_k q_{i,j,k,z} \leq (T_{max})_{i,z}, \quad (18)$$

где $(T_{max})_{i,z}$ – максимальный объем отгрузок в z -ом порту в i -ом периоде.

where $(T_{max})_{i,z}$ – maximal volume of shipments from port z in period i .

Анализ издержек на доставку продукции в регионы спроса

Analysis of delivery cost to demand regions

Затраты на доставку ЖД транспортом определены в (19).

Railway delivery cost is defined in (19).

$$DF_{4,i} = \sum_v \sum_j \sum_k (q_{i,j,k,v} \cdot R_{i,j,k,v}) + \sum_e \sum_j \sum_k (q_{i,j,k,e} \cdot R_{i,j,k,e}) + \sum_p \sum_j \sum_k (q_{i,j,k,p} \cdot R_{i,j,k,p}) + \sum_z \sum_j \sum_k (q_{i,j,k,z} \cdot R_{i,j,k,z}) \quad (19)$$

где $R_{i,j,k,v}$ – тарифная ставка на транспортировку угля k -ого вида с j -ого объекта до потребителя v в i -ом периоде;

where $R_{i,j,k,v}$ – tariff rate for transportation of k -type coal from the object j to the customer v in the period i ;

$R_{i,j,k,e}$ – тарифная ставка на транспортировку угля k -ого вида с j -ого объекта до потребителя e в i -ом периоде;

$R_{i,j,k,e}$ – tariff rate for transportation of k -type coal from the object j to the customer e in the period i ;

$R_{i,j,k,p}$ – тарифная ставка на транспортировку угля k -ого вида с j -ого объекта до потребителя p в i -ом периоде;

$R_{i,j,k,p}$ – tariff rate for transportation of k -type coal from the object j to the customer p in the period i ;

$R_{i,j,k,z}$ – тарифная ставка на транспортировку угля k -ого вида с j -ого

$R_{i,j,k,z}$ – tariff rate for transportation of k -type coal from

объекта до потребителя z в i -ом периоде.

Затраты на разгрузку угля определены в (20):

$$DF_{5,i} = \sum_z \left(\left(\sum_j \left(\sum_k q_{i,j,k,z} \cdot (W_{раз})_{i,z} \right) \right) \right), \quad (20)$$

где $(W_{раз})_{i,z}$ – тарифная ставка на разгрузку угля в z -ом порту в i -ом периоде.

Затраты на таможенные сборы за провоз угля через пограничные переходы (21):

$$DF_{6,i} = \sum_p \left(\left(\sum_j \left(\sum_k q_{i,j,k,p} \cdot (W_{там})_{i,p} \right) \right) \right), \quad (21)$$

где $(W_{там})_{i,p}$ – таможенные сборы за провоз угля через p -ый пограничный переход в i -ом периоде.

Анализ притоков от реализации продукции

Притоки от продаж на внутреннем рынке (кроме электростанций) (22):

$$CF_{1,i} = \sum_v \sum_j \sum_k q_{i,j,k,v} \cdot P_{i,j,k,v} \quad (22)$$

где $P_{i,j,k,v}$ – цена на уголь k с j -ого промышленного объекта потребителя v в i -ом периоде;

Притоки от продаж электростанциям (23):

$$CF_{2,i} = \sum_e q_{i,e} \cdot P_{i,e} \quad (23)$$

$$d_{i,e} = \sum_j \sum_k (q_{i,j,k,e} \cdot c_{i,j,k,e})$$

где $q_{i,e}$ – спрос на уголь потребителя e в тоннах условного топлива в i -ом периоде;

$P_{i,e}$ – цена за тонну условного топлива угля для потребителя e в i -ом периоде;

$c_{i,j,k,e}$ – коэффициент пересчета в условное топливо для угля k -го вида угля, произведенного на j -ом объекте и отгруженного потребителю e .

Притоки от продаж на экспорт через пограничные переходы (24):

$$CF_{3,i} = \sum_p \sum_j \sum_k q_{i,j,k,p} \cdot P_{i,j,k,p} \quad (24)$$

$P_{i,j,k,p}$ – цена на k -ый вид угля с j -го промышленного объекта для потребителя p в i -ом периоде.

Притоки от продаж на экспорт через порты (25):

$$CF_{4,i} = \sum_z \sum_j \sum_k q_{i,j,k,z} \cdot P_{i,j,k,z} \quad (25)$$

$P_{i,j,k,z}$ – цена на k -ый вид угля с j -го промышленного объекта для потребителя z в i -ом периоде.

Практические результаты

Использование методов оптимизации в системе тактического планирования деятельности угольного холдинга обеспечило формирование сбалансированного плана отгрузок угольной продукции на горизонтах планирования до полутора лет с помесечной разбивкой для нужд отдельных подразделений, а также формирование программы продаж.

В результате время корректировки плана сократилось в среднем с 2-4 дней до 2-5 часов; плановые остатки готовой продукции на площадках хранения сократились 40 %; количество специалистов, участвующих в корректировке плана, сократилось с нескольких десятков до 3-6 человек; повысилось качество обслуживания, ставшее более привлекательным для клиентов; возросла плановая прибыль.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренное методическое обеспечение и инструментарий тактического планирования цепей поставок промышленных предприятий подтвердило на практике свою эффективность. Форма-

the object j to the customer z in the period i .

Unloading costs are defined in (20):

$$DF_{5,i} = \sum_z \left(\left(\sum_j \left(\sum_k q_{i,j,k,z} \cdot (W_{раз})_{i,z} \right) \right) \right), \quad (20)$$

where $(W_{раз})_{i,z}$ – tariff rate for coal unloading at port z in period i .

Customs costs at terminals are defined in (21):

$$DF_{6,i} = \sum_p \left(\left(\sum_j \left(\sum_k q_{i,j,k,p} \cdot (W_{там})_{i,p} \right) \right) \right), \quad (21)$$

where $(W_{там})_{i,p}$ – customs costs for coal transportation through terminal p in period i .

Analysis of inflows from coal sales

Inflows from sales in domestic market (except powerplants) (22):

$$CF_{1,i} = \sum_v \sum_j \sum_k q_{i,j,k,v} \cdot P_{i,j,k,v} \quad (22)$$

where $P_{i,j,k,v}$ – price for k -type coal from production object j for customer v in period i ;

Inflows from sales to powerplants (23):

$$CF_{2,i} = \sum_e q_{i,e} \cdot P_{i,e} \quad (23)$$

$$d_{i,e} = \sum_j \sum_k (q_{i,j,k,e} \cdot c_{i,j,k,e})$$

where $q_{i,e}$ – coal demand from customer e in symbolic tones in period i ;

$P_{i,e}$ – price for one symbolic ton for customer e in period i ;

$c_{i,j,k,e}$ – coefficient of calculation of symbolic tones for k -type coal produced at object j and shipped to customer e .

Inflows from export sales through terminals (24):

$$CF_{3,i} = \sum_p \sum_j \sum_k q_{i,j,k,p} \cdot P_{i,j,k,p} \quad (24)$$

$P_{i,j,k,p}$ – price for k -type coal from object j for customer p in period i .

Inflows from export sales through ports (25):

$$CF_{4,i} = \sum_z \sum_j \sum_k q_{i,j,k,z} \cdot P_{i,j,k,z} \quad (25)$$

$P_{i,j,k,z}$ – price for k -type coal from object j for customer z in period i .

Practical results

The use of optimization methods in the system of tactical planning of the coal holding provided the creation of a balanced plan of shipments of coal products on the planning horizons up to one and a half years with a monthly breakdown for the needs of individual units, as well as the creation of a sales program.

As a result, the adjustment time of the plan was reduced from an average of 2-4 days to 2-5 hours; planned balances of finished products at the storage sites decreased by 40 %; the number of specialists involved in the adjustment of the plan decreased from several dozen to 3-6 people; service quality was improved, which became more attractive to customers; planned profit increased.

CONCLUSION

The considered methodological support and tools of tactical planning of supply chains of industrial enterprises confirmed in practice its effectiveness. The fea-

лизированные в виде модели особенности цепи поставок угольного холдинга являются характерными в той или иной степени для ряда промышленных предприятий других отраслей, в том числе для компаний электродной промышленности, производства удобрений, и т.п.

tures of the supply chain of the coal holding company formalized in the form of a model are typical to some extent of a number of industrial enterprises of other industries, including companies of the electrode industry, fertilizer production, etc.

Л И Т Е Р А Т У Р А

R E F E R E N C E S

Багриновский, К.А. (2007), «Методы моделирования и анализа свойств механизмов инновационного развития», *Экономика и математические методы*, том 43, № 3, с. 3-17.

Емельянов, А.А. и др. (2009), *Имитационное моделирование экономических процессов*, Финансы и статистика, Инфра-М, Москва, Россия

Мищенко, А.В. (2016), «Методы и модели оценки эффективности управления производственно-финансовой деятельностью в промышленной логистике», *Логистика и управление цепями поставок*, № 2, с. 8-27.

Пузанова, И.А. (2019), *Интегрированное планирование цепей поставок*, Юрайт, Москва, Россия

Сергеев, В.И. (2015), *Управление цепями поставок*, Юрайт, Москва, Россия

Солодовников, В.В. (2018), «Совершенствование процесса планирования спроса в цепях поставок», *РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция*, № 2, с. 35-41.

Сухарев О.С. (2013), *Экономико-математические модели и методы обоснования хозяйственных решений*, Изд-во Российской таможенной академии, Москва, Россия

Таха, Х. (2005), *Введение в исследование операций*, 7-е издание, Москва, Вильямс.

Шапиро, Д. (2006), *Моделирование цепи поставок* [Modelling the Supply Chain], Питер, СПб, Россия

Шимко, П.Д. (2004), *Оптимальное управление экономическими системами*, Бизнес-пресса, СПб, Россия

Bagrinovsky, K.A. (2007), «Methods of modeling and analysis of innovative development mechanisms», *Ekonomika i matematicheskie metody* [Economics and mathematical methods], vol. 43, № 3, pp. 3-17.

Emelyanov, A.A. (2009), *Imitacionnoe modelirovanie ekonomicheskikh processov* [Simulation modeling of economic processes], Finance and statistics, Infra-M, Moscow, Russia

Mishchenko, A.V. (2016), «Methods and models for assessing the effectiveness of production and financial management in industrial logistics», *Logistika i upravlenie cepyami postavok* [Logistics and supply chain management], no. 2, pp. 8-27.

Puzanova, I.A. (2019), *Integrirovannoe planirovanie cepej postavok* [Integrated planning of supply chains], Uright, Moscow, Russia

Sergeev, V.I. (2015), *Upravlenie cepyami postavok* [Supply chain Management], Uright, Moscow, Russia

Solodovnikov, V.V. (2018), «Improving the process of demand planning in supply chains», *RISK: Resursy, informaciya, snabzhenie, konkurenciya* [RISK: Resources, information, supply, competition], no. 2, pp. 35-41.

Sukharev O. S. (2013), *Ekonomiko-matematicheskie modeli i metody obosnovaniya hozyajstvennyh reshenij* [Economic-mathematical models and methods of substantiation of economic decisions], publishing House of the Russian customs Academy, Moscow, Russia

Taha, H. (2005), *Vvedenie v issledovanie operacij* [Introduction to operations research], 7th ed., Williams, Moscow,

Shapiro, D. (2006), *Modelirovanie cepi postavok* [Modelling the Supply Chain], St. Petersburg, St. Petersburg, Russia

Shimko, P.D. (2004), *Optimal'noe upravlenie ekonomicheskimi sistemami* [Optimal management of economic systems], Business press, St. Petersburg, Russia